

ANTONELLO FABIO CATERINO

***Cronodeissi e “calendari” d’amore:
il tempo (petrarchesco) nella lirica della prima età moderna***

Progetto di ricerca¹

La più celebre opera petrarchesca – i *Rerum Vulgarium Fragmenta*, oggi meglio noti come *Canzoniere* – rappresenta a più livelli uno snodo decisivo nella storia della letteratura italiana. La sua ricezione nei secoli successivi determina un cambiamento radicale nella tradizione poetica volgare, e inaugura la stagione del petrarchismo, che caratterizzerà il gusto europeo per tutta la modernità.

L’idea di un costruire una cornice narrativa proietta i singoli momenti poetici in uno spaziotempo in cui l’io lirico – tra errori e contraddizioni – cerca di muoversi il più agilmente possibile, al fine di rimettere assieme quelli che lo stesso Petrarca chiama i frammenti dell’anima. Egli ha dunque ampia possibilità di collocare i suoi avvenimenti in un’ottica di *prima e dopo*, rispetto ad avvenimenti salienti nel contesto narrativo o addirittura rimarcati dal punto di vista cristiano-liturgico. Ma la sensibilità poetica del Petrarca fa in modo che anche la stessa percezione cronologica interna possa essere distorta nei confronti dello scorrere abituale del tempo, specie nei rallentamenti. Molti “ritardi” – ad esempio – sono causati dal fenomeno della *descriptio puellae*, ossia dall’attenta descrizione dell’aspetto della fanciulla amata. Per comprenderne il meccanismo è possibile far leva proprio sull’etimo del termine *aspetto*. In *primis* questo termine può essere sia sostantivo che verbo (ambo le forme derivano dal latino *aspicio*):

1. Aspetto (s.m.), inteso come ‘forma fisica’
2. Aspetto, da *aspettare* (I pers. sing. ind.), inteso come ‘attendere, rallentare in attesa di qualcosa’

La possibilità del Petrarca di controllare la dimensione tempo del *Canzoniere* inizia tramite una doppia cronodeissi:

CRONODEISSI DIRETTA	CRONODEISSI “RETORICA”
Collocazione di un avvenimento prima o dopo un altro, attraverso l’ordine dei testi e/o richiami intertestuali e intratestuali.	Strategie retoriche che rallentano o accelerano la percezione del tempo dell’io lirico (es. <i>descriptions</i>)

La scansione cronologica interna al *Canzoniere* va delineando, inoltre, un surrogato di calendario che, per quanto non vada a modificare radicalmente l’impianto liturgico su cui si fonda, risemantizza alcuni momenti e concetti del calendario cristiano. Per esempio, Petrarca, come è noto, si innamora di Laura il venerdì santo: questa data assume la valenza di una specie di “capodanno amoroso”. Laura muore, poi, lo stesso giorno, e ciò implica per il poeta l’inizio di una *vita nova*, caratterizzata da una ridefinizione del suo amore per la fanciulla in relazione alla sua vita.

Tramite testi d’anniversario e precisi riferimenti alla liturgia, Petrarca supera quindi la semplice cronodeissi, e mira a ricostruire un nuovo calendario, capace di sorreggere una nuova esperienza di vita.

¹ Il presente progetto è stato presentato all’*Istituto Italiano di Studi Storici* per il concorso a 15 borse di studio per laureati e dottori di ricerca in materie umanistiche per l’a.a. 2017/2018 e premiato con l’assegnazione di una borsa postdottorale dell’importo di € 12000. La borsa è stata fruita dal 01/11/2017 al 05/01/2018.

CRONODEISSI	CALENDARIO
Non necessita sempre di un <i>liber</i> : solitamente basta una piccola rosa di testi, un ciclo	Presuppone un <i>liber</i> con un chiaro impianto narrativo
Indica una percezione dello scorrere del tempo diverso da quella ordinaria	Indica una calendarizzazione degli eventi diversa sia da quella religiosa (liturgia) che da quella laica (civile)

Il controllo del tempo da sempre un concetto centrale delle dinamiche di potere – si pensi alla lenta transizione dalla scansione religiosa del tempo a quella civile, caratteristica propria del passaggio tra medioevo e modernità – e il calendario è il correlativo oggettivo di tutto ciò.

La funzione *Canzoniere* risulta fortunata all'interno del petrarchismo: i poeti non solo imitano il singolo testo petrarchesco, ma tendono – non sempre, chiaramente – ad imitare anche l'impianto narrativo extratestuale. L'obiettivo del presente progetto di ricerca è il seguente: esattamente di quale fortuna gode il tempo petrarchesco?

Si partirà da una ridefinizione strutturale, narrativa e filosofica del tempo petrarchesco, per arrivare a studiarne sviluppi e ricezione. È ferma opinione di chi scrive che la rifondazione petrarchesca del genere lirico passi anche per una rideterminazione del concetto di tempo, che non li limita a una sterile ripresa delle voci filosofiche più in voga nel secolo XIV.

L'indagine andrà condotta su un nutrito campione di edizioni stampate tra il XVI e il XVII secolo. Si agirà direttamente sul libro antico – e non sull'eventuale edizione moderna – per poter studiare la distribuzione dei testi (analizzandone i marcatori temporali, cronodeittici o direttamente calendareschi) all'interno del supporto così come il fruitore rinascimentale l'aveva davanti agli occhi.

Segue un elenco provvisorio delle edizioni che saranno prese in esame. Nel corso della ricerca, tale elenco potrebbe essere di molto snellito ovvero adeguatamente integrato. Si è pensato di partire dal mirabile – quasi unico nel suo genere – patrimonio librario della *Fondation Barbier-Mueller pour l'étude de la poésie italienne de la Renaissance*.

- ACCIAIOLI, M. Rime toscane in lode della sereniss. Sign. Cristina... Firenze : F. Tosi, 1590.
ALAMANNI, Luigi. Opere toscane. Venezia : Eredi di Lucantonio Giunta, 1542.
ALESSANDRI, Baldassarre Olimpo degli. Gloria d'amore. Venezia : Melchiorre Sessa, 1530.
ALLEGRI, Alessandro. Rime piacevoli. Prima parte. Verona : Francesco dalle Donne, 1605.
ALLEGRI, Alessandro. Rime piacevoli. Seconda parte. Verona : Bortolamio Merlo dalle Donne, 1607.
ALLEGRI, Alessandro. Rime piacevoli. Terza parte. Firenze : Giovanni Antonio Caneo e Raffaello Grossi, 1608.
ALLEGRI, Alessandro. Rime piacevoli. Quarta parte. Verona : Bortolamio Merlo dalle Donne, 1613.
ANGERIANO, Girolamo. Ερωτοπαγνιον. Erotopagnion... Parisiis : Prigent Calvarin, c. 1526.
ARNIGIO, Bartolomeo. Le rime. Venezia : Gabriel Giolito de' Ferrari e fratelli, 1555.
BALDI, Accursio. Prima parte delle rime toscane.. Fermo : Sertorio de' Monti, 1590.
BALDI, Bernardino. Versi e prose. Venezia : Francesco de' Franceschi, 1590.
BARBERINI, Maffeo. Poemata. Poesie toscane. Roma : Stamperia della Camera apostolica, 1640.
BECCUTI, Francesco. Rime. Venezia : Domenico e Gio. Battista Guerra, 1580.
BEMBO, Pietro. Rime. Venezia : Giovan Antonio Nicolini da Sabbio e fratelli, 1530.
BIDELLI, Giulio. Diverse rime. Venezia : Francesco Marcolini, 1553.
BINASCHI, Giovanni Filippo. Delle rime...Parte prima e seconda. Pavia : G. Bartoli, 1589.
BOATTO, Antonio. Le nuove rime con l'amoroso concetto. [Venezia : Marcolini ?], 1540.
BOBALI, Savino. Rime amoroze e pastorali et satire... Venezia : Aldo Manuzio, 1589.
BORGHESI, Diomede. Delle rime.. Padova : Lorenzo Pasquati, 1566-1567.

BORGHESI, Diomede. Del Secondo libro delle rime... Padova : Lorenzo Pasquati, 1567.
 BROCARDO, Antonio. Rime del Brocardo et d'altri authori [Venezia], 1538.
 BUONARROTI, Michelangelo. Rime. Firenze : Giunti, 1623.
 CACCIA, Giovanni Agostino. Rime. Venezia : Gabriel Giolito de' Ferrari, 1546.
 CACCIA, Giovanni Agostino. Le rime spirituali. Novara : Francesco e Giacomo Sesalli, 1552.
 CALCO, Giovanni Antonio. Delle rime, parte prima. Venezia : Sigismondo Bordogna, 1555.
 CAPILUPI, Ippolito. Carmina. Anversa : Christoph Plantin, 1574.
 CAPORALI, Cesare. Rime piacevoli... Parma : Erasmo Viotti, 1592.
 CAPPELLO, Bernardo. Rime. Venezia : Domenico e Gio. Battista Guerra, 1560.
 o Manuzio, 1572.
 CARO, Annibal. Rime. Venezia : Bernardo Giunti, 1584.
 CEI, Francesco. Sonetti. Capitoli. Canzone... Venezia : Giovanni Tacuino da Trino, [1515 ?].
 CENNI, Angelo. Sonetti del Risoluto... Firenze : Lorenzo Peri, 1546.
 CENTORIO DEGLI ORTENSI, A. L'amorose rime. Milano : Giov. Ant. degli Antonii, 1549.
 CHIABRERA, Gabriello. Delle canzoni. Libro I Genova : Girolamo Bartoli, 1586.
 CHIABRERA, Gabriello. Rime... raccolte per Giuseppe Pavoni Padova : F. Bolzetta, 1604.
 COLONNA, Mario. Poesie toscane dell'illustriss. sign. Mario Colonna e di M. Pietro Angelio ; con
 l'Edipo Tiranno tragedia di Sofocle tradotta dal medesimo Angelio. Firenze : Bartolomeo Sermartelli,
 1589.
 COLONNA, Stefano. I sonetti, le canzoni e i triomphi... Venezia : Comin da Trino, 1552.
 COLONNA, Vittoria. Rime. Venezia : Comin da Trino, 1540.
 COLONNA, Vittoria. Le rime spirituali. Venezia : Vincenzo Valgrisi, 1546.
 CONTILE, Luca. Le rime... Venezia : Francesco Sansovino, 1560.
 CORNAZZANO, A. Sonetti e canzone. Vinetia : Manfredo de Monteferato, 1503.
 CORSO, Anton Giacomo. Le rime. Vinegia : Comin da Trino, 1550.
 DELBENE, Bartolomeo. Rime. Livorno : [s.n.], 1799-1816.
 DELLA CASA, Giovanni. Rime et prose. Venezia : Niccolò Bevilacqua, 1558.
 DELL'UVA, B. Parte delle rime. Firenze : Bartolomeo Sermartelli, 1584.
 DEL RICCIO, Gironimo. Rime sacre. Paris (?), v. 1574.
 DI COSTANZO, A. Le rime... Aggiunte le rime di G. di Tarsia. Padova : G. Comino, 1738.
 DOLCE, Lodovico. Prima parte delle stanze... Venezia : Giolito de' Ferrari, 1565.
 DOLCE, Lodovico. Seconda parte delle stanze... Venezia : Giolito de' Ferrari, 1563.
 FERENTILLI, A. Primo volume della scielta di stanze. Venezia : Eredi di M. Sessa, 1579.
 FIAMMA, Gabriele. Rime spirituali... Venezia : Francesco de' Franceschi, 1570.
 FIRENZUOLA, Agnolo. Le Rime. Firenze : Bernardo Giunti, 1549.
 FRACASTORO, Girolamo. Opera omnia. Venetiis : apud Iuntas, 1584 (in fine 1574)
 FRACASTORO, Girolamo. Opera omnia. Venetiis : apud Iuntas, 1584 (in fine 1574)
 FRANCO, Matteo. Sonetti di Matteo Franco e di Luigi Pulci. [Lucca], 1759.
 GAMBARA, Veronica. Rime e lettere... Brescia : Giammaria Rizzardi, 1759.
 GIRALDI CINZIO, G. B. Le fiamme. Venezia : Gabriel Giolito de' Ferrari, 1548.
 GOSELINI, Giuliano. Rime. Milano : Paolo Gottardo Pontio, 1572.
 GRADENIGO, Pietro. Rime. Venezia : Rampazzetti, 1583.
 GROTO, Luigi. Delle rime. Venezia : Fabio e Agostino Zoppini, 1592.
 GROTO, Luigi. La prima parte delle rime... Venezia : Fabio e Agostino Zoppini fratelli, 1577.
 GUARINI, Giovanni Battista. Rime. Venezia : Giovan Battista Ciotti, 1598.
 LIONARDI, A. Rime... Venezia : Giovanni Griffio, 1547.
 LIONARDI, A. Il secondo libro delle rime. Venezia : G. Giolito de' Ferrari e fratelli, 1550.

MAGNO, Celio. Rime di C. Magno e O. Giustiniano. Venezia : A. Muschio, 1600.
MALIPIERO, Girolamo. Il Petrarca spirituale. Venezia : Francesco Marcolini, 1536.
MARINO, Giovanni Battista. Rime... Venezia : G.B. Ciotti, 1606.
MARMITTA, Giacomo. Rime. Parma : Seth Viotti, 1564.
MARTELLI, Lodovico. Stanze e canzoni... [Venezia] : [Aurelio Pincio], [1531].
MARTELLI, Vincenzo. Rime. Lettere del medesimo. Firenze : Giunti, 1563.
MASSOLO, Pietro. Sonetti morali. Firenze : Lorenzo Torrentino, 1558.
MASSOLO, Pietro. Rime morali. Venezia : Giovanni Antonio Rampazzetto, 1583.
MEDICI, Lorenzo de'. Poesie volgari... Venezia : Figliuoli di Aldo, 1554.
MINTURNO, Antonio. Rime e prose. Venezia : Francesco Rampazzetto, 1559.
MOLINO, Girolamo. Rime. Venezia : [Comin da Trino], 1573.
NOZZOLINI, Annibale. Rime. Lucca : [Vincenzo Busdrago], 1560.
PARABOSCO, Girolamo. La prima parte delle rime. Venezia : Tomaso Botietta, 1546.
PARABOSCO, Girolamo. La seconda parte delle rime. Venezia : Fran. e Pietro Rocca, 1555.
PASCALE, Ludovico. Rime volgari. Venezia : Stefano e Battista [Bertacagno] Cognati, 1549.
PATERNO, Ludovico. Rime... Venezia : Gio. Andrea Valvassori detto Guadagnino, 1560.
PICCOLOMINI, Alessandro. Cento sonetti. Roma : Vincentio Valgrisi, 1549.
PIGNATELLI, Ascanio. Rime. Napoli : Stamp. dello Stigliola per Gio. Tomm. Todino, 1593.
POLIZIANO, Angelo. Stanze. Venezia : In casa de' figliuoli di Aldo, 1541.
PONTANO, Giovanni Gioviano. Opera. Venezia : In aedibus Aldi, 1505.
PORRINO, Gandolfo. Rime. Venezia : Michele Tramezzino, 1551.
PRIULI, Alvise. Le rime. Venezia : [Aurelio Pincio], 1533.
PROSPERI, Constantino. Rime... Firenze : Eredi di Iacopo Giunti, 1596.
PULCI, Luigi. Sonetti... S.l. [Lucques] : Filippo de' Rossi, 1759.
RAINERI, Anton Francesco. Cento sonetti. Milano : Giovanni Antonio Borgia, 1553.
RAINERI, Anton Francesco. Rime. Venezia : Gabriel Giolito de' Ferrari e fratelli, 1554.
ROTA, Bernardino. Sonetti e canzoni... Napoli : Giovanni Maria Scotto, 1560.
RUSCELLI, G. Rime di diversi eccellenti autori bresciani. Venezia : P. Petrasanta, 1554.
SANNAZARO, I. Le rime. [Firenze] : Bernardo Giunti, 1533.
SANNAZARO, I. Sonetti e canzoni. Venezia : Eredi d'Aldo Romano e Andrea Socero, 1534.
STAMPA, Gaspara. Rime... Venezia : Plinio Petrasanta, 1554.
STIGLIANI, Tommaso. Delle Rime. Parte prima. Venezia : Giovanni Battista Ciotti, 1605.
STROZZI, Giovanni Battista. Madrigali... Firenze : Sermatelli, 1593.
TANSILLO, Luigi. Poesie. Londra : [s. n.], 1782.
TASSO, Bernardo. Rime... Venezia : Gabriel Giolito de' Ferrari, 1560.
TASSO, Ercole. Poesie. Bergamo : Comin Ventura, 1593.
TASSO, Torquato. Delle rime et prose... Parte prima. Ferrara : Simone Vasalini, 1585.
TASSO, Torquato. Delle rime et prose... Parte seconda. Ferrara : Simone Vasalini, 1585.
TASSO, Torquato. Delle rime et prose... Parte terza. Venezia : Giulio Vasalini, 1583.
TASSO, Torquato. Delle rime et prose... Parte quarta. Venezia : Giulio Vasalini, 1586.
TASSO, Torquato. Gioie di rime e prose... Quinta e sesta parte. Venezia : G. Vasalini, 1587.
TEBALDEO, Antonio. Opere... [Venezia] : [Cristoforo Pensi di Mandello], [ca 1500].
TERRACINA, L. Rime. Venezia : G. Giolito de' Ferrari, 1548.
TORELLI, Pomponio. Rime. Parma : [s. n.], 1586.
TRISSINO, G. G. Rime... Vicenza : Tolomeo Ianiculo, 1529.
TULLIA D'ARAGONA. Rime. Venezia : Gabriel Giolito de' Ferrari, 1547.
VARCHI, Benedetto. De sonetti... prima parte. Firenze : Lorenzo Torrentino, 1550.

- VARCHI, Benedetto. De sonetti... parte seconda. Firenze : Lorenzo Torrentino, 1557.
 ZANE, Giacomo. Rime. Venezia : Domenico e Gio. Battista Guerra, 1562.
 ZENOBI, Luigi. Rime... Ferrara : Vittorio Baldini, 1589.
 ZINANO, Gabriele. Delle rime e prose. Parte prima. Reggio : Ercolano Bartoli, [1591].
 ZINANO, Gabriele. Delle rime e prose. Seconda parte. Reggio : Ercolano Bartoli, [e Parma : E. Viotti] [1591].
 ZOPPIO, Girolamo. Rime et prose. Bologna : Alessandro Benacci, 1567.

Si prevede lo studio dei suddetti materiali nelle principali biblioteche italiane (BNC di Roma e Firenze, Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia), ivi compresa la BAV.

Il lavoro sarà così ripartito:

- Ridefinizione di calendario amoroso e cronodeissi all'interno dei *RVF*;
- Ricerca nella lista delle edizioni di macrostrutture (canzoniere, *liber*, ciclo poetico) in cui sia possibile ravvisare una strategia cronologica e studio di esse;
- Studio della fortuna della concezione del tempo petrarchesco;
- Studio della concezione petrarchista del tempo in relazione al ruolo della percezione del tempo nella prima modernità.
-

Si stima di dedicare in media 3 mesi a fase.

In ultima analisi lo studio vorrà dimostrare che la modernità – almeno agli inizi – vuole appropriarsi di una concezione del tempo non più solo liturgica, ma neanche completamente laico-commerciale: il tempo in questione è un tempo cortese, e gli umanisti, ma in special modo i poeti, ne sono i più degni custodi.

Bibliografia generale di riferimento:

- Teodolinda Barolini, *Dante and the Origins of Italian Literary Culture*, New York, Fordham University Press, 2006
- Adriano Cappelli, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano, Hoepli, 1998
- Gianfranco Folena, *L'orologio del Petrarca*, in *Textus texis. Lingua e cultura poetica delle origini*, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, pp. 266-289
- Giovanni Getto, *"Triumphus temporis": il sentimento del tempo nell'opera di Francesco Petrarca* in *Tempo e spazio nella letteratura italiana*, Firenze, Sansoni, 1983, pp. 1-39
- Jaques Le Goff, *Tempo della chiesa e tempo del mercante*, Torino, Einaudi, 1977
- Raffaele Morabito, *L'evo e il tempo del Canzoniere*, Firenze, Olschki, 2015
- María de las Nieves Muñiz, *La "descriptio puellae": tradición y reescritura* in *El texto infinito, tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento*, SEMYR, Salamanca, 2014
- Marco Santagata, *La forma canzoniere* in *La lirica di corte nell'Italia del Quattrocento*, Milano, FrancoAngeli, 1993, pp. 31-39.
- Marco Santagata (a cura di), *Canzoniere*, Milano, Mondadori, 2005
- Edoardo Taddeo, *Petrarca e il tempo*, in «Studi e problemi di critica testuale», 27, 1983, pp. 69-108.
- Franco Tomasi, *Studi sulla lirica rinascimentale (1540-1570)*, Roma-Padova, Editrice Antenore, 2012